

Carta de Fundação da Rede Brasileira de Ciência Cidadã (RBCC)

Founding Charter of the Brazilian Citizen Science Network (RBCC)

Preâmbulo

Nós, abaixo assinados(as), integrantes do Conselho Fundador da Rede Brasileira de Ciência Cidadã (RBCC), declaramos e registramos que, em 18 de setembro de 2020, foi fundada a RBCC como um movimento colaborativo dedicado a promover a ciência cidadã no Brasil, em alinhamento com sua missão, valores e princípios. Ainda, declaramos que o lançamento oficial da RBCC ao público e o início da inscrição de membros deram-se em 24 de março de 2021, na ocasião do I Workshop da RBCC. Esta Carta é firmada na presente data, para fins de memória institucional e reconhecimento público do ato de criação da RBCC.

1. Natureza, missão e escopo

A RBCC é uma articulação em rede, de iniciativa popular e participação voluntária, que não se constitui como pessoa jurídica, reunindo pessoas e instituições interessadas em ciência cidadã no país. Sua missão inclui, entre outros pontos: promover iniciativas de ciência cidadã; apoiar novas parcerias; ampliar a prática colaborativa/participativa; orientar boas práticas éticas; democratizar o acesso à ciência; e articular esforços nacionais e internacionais para gerar conhecimento socialmente referenciado e útil à gestão e à tomada de decisão.

Preamble

We, the undersigned members of the Founding Council of the Brazilian Citizen Science Network (RBCC), hereby declare and record that on September 18, 2020, RBCC was founded as a collaborative movement to advance citizen science in Brazil, in alignment with its mission, values, and principles. Furthermore, we declare that the official launch of the RBCC to the public and the beginning of member registration took place on March 24, 2021, on the occasion of the 1st RBCC Workshop. This Charter is executed on the present date for institutional memory and public acknowledgment of RBCC's creation.

1. Nature, mission, and scope

RBCC is a voluntary, network-based initiative that is not a legal entity, bringing together individuals and institutions engaged with citizen science in Brazil. Its mission includes, among other aims: advancing citizen-science initiatives; supporting new partnerships; expanding collaborative/participatory research; guiding ethical good practices; democratizing access to science; and fostering national and international articulation to produce socially referenced knowledge useful for management and decision-making.

2. Objetivos

Para cumprir sua missão, a RBCC se propõe a:

- mapear e manter um repositório de iniciativas de ciência cidadã no Brasil;
- fomentar espaços de diálogo entre pesquisadores(as) e praticantes;
- estimular o engajamento de participantes não acadêmicos e cientistas;
- colaborar na elaboração de políticas públicas e mecanismos de apoio;
- promover encontros, workshops e cursos;
- incentivar pesquisas e publicações sobre ciência cidadã;
- articular-se com agências de fomento e redes congêneres; e
- divulgar iniciativas em portal e redes sociais.

3. Princípios e governança

A RBCC pauta-se por inclusão, democratização do acesso à ciência e perspectiva antidiscriminatória, observando os Princípios da European Citizen Science Association (ECSA) para ciência cidadã. A organização e os processos decisórios seguem o Documento Orientador do Sistema de Governança da RBCC (versão vigente), que define instâncias como Conselho de Governança, Comitê de Gestão, Secretaria Executiva e Grupos de Trabalho.

4. Conselho Fundador

Reconhecemos como integrantes do Conselho Fundador da RBCC (ordem alfabética e afiliações à época):

- Antônio Mauro Saraiva (USP)
- Angelo Conrado Loula (UEFS)
- Blandina Felipe Viana (UFBA)
- Caren Queiroz Souza (UFBA)
- Eduardo Alexandrino (INMA)
- Juliana Silva França (INMA)
- Larissa de Araújo Kawabe (UFABC)
- Natalia Pirani Ghilardi-Lopes (UFABC)
- Sheina Koffler (IEA-USP)

2. Objectives

To fulfill its mission, RBCC seeks to: (i) map and maintain a repository of citizen-science initiatives in Brazil; (ii) provide spaces for dialogue between researchers and practitioners; (iii) foster engagement by non-academic volunteers and scientists; (iv) collaborate in public-policy design and support mechanisms; (v) promote meetings, workshops, and courses; (vi) stimulate research and publications on citizen science; (vii) liaise with funding agencies and peer networks; and (viii) disseminate initiatives via a web portal and social media.

3. Principles and governance

RBCC's work is grounded in inclusion, democratized access to science, and non-discrimination, and adheres to the European Citizen Science Association (ECSA) Principles for citizen science. Its organization and decision-making processes follow the RBCC Governance Guiding Document (current version), which defines bodies such as the Governance Council, Management Committee, Executive Secretariat, and Working Groups.

4. Founding Council

We recognize the following as members of RBCC's Founding Council (alphabetical order and affiliations to the period):

- Antônio Mauro Saraiva (USP)
- Angelo Conrado Loula (UEFS)
- Blandina Felipe Viana (UFBA)
- Caren Queiroz Souza (UFBA)
- Eduardo Alexandrino (INMA)
- Juliana Silva França (INMA)
- Larissa de Araújo Kawabe (UFABC)
- Natalia Pirani Ghilardi-Lopes (UFABC)
- Sheina Koffler (IEA-USP)

5. Disposições finais

Esta Carta: (a) reconhece oficialmente a data de fundação da RBCCC (18/09/2020); (b) reafirma missão, objetivos e princípios; e (c) determina que a governança e as representações sigam as regras estabelecidas no Documento Orientador vigente.

5. Final provisions

This Charter: (a) officially recognizes RBCCC's founding date (September 18, 2020); (b) reaffirms the network's mission, objectives, and principles; and (c) states that governance and representation shall follow the rules set forth in the current Governance Guiding Document.

Brasil, 01 de agosto de 2025

Assinaturas — Conselho Fundador

Antônio Mauro Saraiva — Universidade de São Paulo (USP)

Angelo Conrado Loula — Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)

Blandina Felipe Viana — Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Caren Queiroz Souza — Universidade Federal da São Carlos (UFSCar)

Eduardo Alexandrino — Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (ESALQ/USP)

Juliana Silva França — Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG)

Larissa de Araújo Kawabe — Universidade Federal do ABC (UFABC)

Natalia Pirani Ghilardi-Lopes — Universidade Federal do ABC (UFABC)

Sheina Koffler — Universidade Federal do ABC (UFABC)